

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PROYEK MENGGUNAKAN VISUAL BASIC PADA CV ADEEVA KARYA

Dinda Revi Ebitri¹, Sukmini Hartati², Muhammad Husni Mubarak³

¹⁻³Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

*Email Korespondensi : dindarevi54@gmail.com

Abstrak

CV Adeeva Karya merupakan Perusahaan di bidang konstruksi bangunan berlokasi di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Perusahaan ini masih menggunakan metode manual untuk pencatatan kas. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, sebuah sistem informasi akuntansi pencatatan kas masuk dan keluar berbasis Visual Basic .NET dirancang. Penulis melakukan wawancara untuk mengumpulkan informasi dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi perusahaan. Hasil dari kegiatan merupakan sebuah sistem informasi akuntansi pencatatan kas masuk dan kas keluar berbasis komputer yang dapat membantu departemen keuangan dalam menyusun laporan kas, sebuah komponen penting dari laporan keuangan.

Kata kunci: Kas, Visual Basic .NET, Sistem Informasi Akuntansi

Abstract

CV Adeeva Karya is a building construction company located in Palembang, South Sumatra Province. The company still uses manual methods for cash recording. Through this community service activity, a Visual Basic .NET-based accounting information system for recording cash inflows and outflows was designed. The author conducted interviews to gather information and identify the company's challenges. The result of this activity is a computer-based accounting information system for recording cash inflows and outflows that can assist the finance department in preparing cash reports, a crucial component of financial statements.

Keywords: Cash, Visual Basic .NET, Accounting Information System

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi di era globalisasi terjadi sangat cepat, khususnya dalam penyampaian informasi. Kemajuan ini memberikan manfaat besar bagi berbagai aspek kehidupan, terutama dalam dunia bisnis. Salah satu wujudnya adalah penerapan Sistem Informasi, yang menjadi komponen dari teknologi informasi dan memainkan peran penting dalam meningkatkan kompetivitas entitas bisnis, mencakup periode singkat hingga periode lama.

Sistem informasi memiliki cakupan yang menyeluruh, salah satunya adalah Sistem Informasi Akuntansi (SIA). SIA bermanfaat untuk manajemen serta pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi akuntansi sebagai alternatif dalam pengambilan keputusan. Agar SIA mampu memberikan hasil yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya sistem ini harus dirancang secara optimal sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Selain sebagai alat pendukung keputusan, SIA juga berfungsi sebagai alat pengendalian yang dapat mengurangi potensi terjadinya kecurangan.

Salah satu bentuk SIA yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan adalah SIA penerimaan dan pengeluaran kas. CV Adeeva Karya, yang berlokasi di Jalan Tanjung Barangan, Mutiara Barangan 3 Blok O No. 18, Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Kota

Palembang, hingga kini masih melakukan proses pencatatan kas secara manual. Hal ini menyebabkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pencatatan keuangan serta menimbulkan potensi terjadinya penyelewengan. Padahal, pengelolaan informasi kas yang baik dapat membantu pimpinan memantau kondisi keuangan Perusahaan, mendukung kelancaran operasional, sekaligus menjadi dasar yang akurat dalam pengambilan keputusan.

Melalui kegiatan pengabdian Masyarakat ini, dibuat suatu SIA pencatatan kas masuk dan kas keluar berbasis Visual Basic .NET untuk CV Adeeva Karya Palembang. Sistem ini dapat membantu bagian keuangan menyusun laporan kas masuk dan keluar secara lebih akurat, relevan, dan terdokumentasi secara efektif.

2. METODE

Pembuatan sistem informasi pencatatan kas dilaksanakan melalui tiga tahap sebagai berikut:

- a. Tahap awal meliputi Analisis terhadap permasalahan yang terjadi pada sistem yang sebelumnya diterapkan oleh CV Adeeva Karya sehingga dibutuhkan SIA untuk pencatatan kas yang baru di Perusahaan melalui wawancara (*interview*) kepada pimpinan perusahaan.
- b. Kemudian dilakukan perancangan sistem, melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - Perancangan tabel *database* menggunakan *Microsoft Access*.
 - Perancangan *form* dalam sistem penerimaan dan pengeluaran kas menggunakan *Visual Basic .NET*.
 - Perancangan *output* dari sistem yang telah dibuat menggunakan kode program pada *Visual Basic .NET*.
- c. Tahap terakhir adalah penerapan sistem, pada tahap ini dilakukan uji coba SIA penerimaan dan pengeluaran kas yang telah dibuat sekaligus edukasi kepada mitra pengabdian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Analisis Sistem

Sebelum Perusahaan menerapkan sistem informasi berbasis komputer, CV Adeeva Karya menerapkan sistem manual. Dalam proses pencatatan kas masuk dan kas keluar, diterapkan metode manual sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Untuk penerimaan kas seperti pembayaran dari klien atau pendapatan lainnya pencatatan dilakukan secara manual dalam buku kas. Serupa dengan penerimaan kas, pengeluaran kas seperti pembayaran gaji, pembelian material, biaya transport dan biaya operasional lainnya dicatat dalam buku kas secara manual oleh bagian keuangan.

b. Perancangan Sistem

SIA penerimaan dan pengeluaran kas ini dibangun memakai database melalui Microsoft Access yang meliputi beberapa tabel utama yakni:

- Tabel Akun
- Tabel Detail Transaksi
- Tabel Index
- Tabel Transaksi

- Tabel *User*

Kemudian dilakukan perancangan *form* yang diperlukan dalam sistem yang telah dibuat, yang meliputi:

- Menu Login
- Menu Utama
- Menu Transaksi

Setelah melakukan perancangan database dan form, dilanjutkan dengan melakukan perancangan terhadap output dari sistem yang telah dibuat menggunakan kode program yang terdiri dari rekap data kas masuk dan kas keluar, laporan saldo kas, serta laporan arus kas masuk dan keluar.

c. Penerapan Sistem

Untuk memberikan gambaran bagaimana sistem ini bekerja, berikut tahapan untuk menggunakannya:

1. Login

Ketika aplikasi dijalankan untuk pertama kalinya, akan muncul menu login yang mana pengguna wajib mengisi usernamen dan password yang telah ditentukan untuk masuk pada halaman berikutnya. Apabila pengguna lupa akan password yang telah ditentukan pengguna dapat mengubahnya dengan cara mengklik “lupa password” pada form tersebut.

Gambar 1. Menu Login

2. Menu Utama

Apabila pengguna dapat mengisi username dan password yang benar pada menu login, akan muncul tampilan menu utama seperti berikut ini.

Gambar 2. Menu Utama

3. Menu Transaksi

Pada menu ini, pengguna dapat memasukkan data kas masuk dan keluar, berikut tampilan pada menu transaksi.

Gambar 3. Menu Transaksi

4. Menu Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Data transaksi yang dimasukkan pada menu transaksi akan otomatis muncul dalam halaman ini, berikut tampilan dari rekap penerimaan dan pengeluaran kas.

a. Laporan Penerimaan kas

Pada laporan ini akan ditampilkan seluruh catatan penerimaan kas dalam periode yang diinginkan pengguna.

CV. ADEERA KARYA
 Jl. Tanjung Barangan , Mutiara Barangan 3 Blok O No. 18, Bukit Baru
 Periode: Semua
 Akun: Semua Akun

LAPORAN PENERIMAAN KAS

No.	Jenis Biaya	Total Debet
1	Kas bank BCA	Rp312.000.000
Total Penerimaan		Rp312.000.000

Gambar 4. Laporan Penerimaan Kas

b. Laporan Pengeluaran Kas

Laporan ini akan menampilkan seluruh catatan pengeluaran kas dalam periode yang diinginkan pengguna.

CV. ADEERA KARYA
 Jl. Tanjung Barangan , Mutiara Barangan 3 Blok O No. 18, Bukit Baru
 Periode: Semua
 Akun: Semua Akun

LAPORAN PENGELUARAN KAS (RINGKAS)

No.	Jenis Biaya	Total Kredit
1	B. Gaji & Upah	Rp58.350.000
2	B. Konsumsi	Rp6.340.000
3	B. Lain lain	Rp2.672.000
4	B. Listrik, air, & telepon	Rp1.800.000
5	B. Material	Rp227.398.554
6	B. Peralatan konstruksi	Rp190.000
7	B. Transport	Rp5.014.000
8	Piutang pegawai	Rp8.300.000
Total Keseluruhan		Rp310.064.554

Gambar 5. Laporan Pengeluaran Kas

5. Menu Laporan saldo Kas

Pada menu ini pengguna dapat mengetahui kas yang tersisa serta mengetahui total keseluruhan penerimaan dan pengeluaran kas.

Keterangan	Jumlah
Total Penerimaan	Rp337.000.000
Total Pengeluaran	Rp310.084.554
Saldo Kas	Rp26.915.446

Gambar 6. Laporan Saldo Kas

4. KESIMPULAN

berdasarkan hasil pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem informasi yang dirancang mampu mengelola transaksi kas proyek secara terstruktur, akurat, dan efisien melalui fitur input data arus kas masuk dan keluar serta pencatatan otomatis pada laporan penerimaan dan pengeluaran kas. Sistem ini menyediakan data kas yang akurat dan mudah diakses, memudahkan pemantauan serta pengambilan keputusan, dan berdasarkan hasil pengujian terbukti berfungsi baik serta meminimalkan risiko kehilangan data.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan beserta seluruh karyawan CV Adeeva Karya yang telah memberikan dukungan, kerja sama, dan sambutan hangat selama pelaksanaan kegiatan pengabdian Masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagnaroo, N. A. Sikmin, M. G., & Strand Norman, C. (2021). *Core Concept Of Accounting Information Systems*. Hoboken, NJ: Wiley.
- Dharmawan, W. (2023). Penerapan sistem informasi akuntansi pengelolaan keuangan berbasis website. *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi*, 4(1), 74-83.
- Esteria, R. (2021). *Akuntansi Keuangan Menengah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gelinas, U. J., Dull, R. B., & Wheeler, P. R. (2023). *Accounting Information Systems* (11th ed.). Cengage Learning.
- Hall, J. A. (2021). *Accounting Information System*. Boston, MA: Cengage Learning.
- Henderson, R. (2022). *Software Development Methodologies: A Comprehensive Guide*. New York: Tech Press.

- Kasmir. (2021). *Manajemen Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warflies, T. D. (2021). *Intermediate Accounting*. Wiley.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2021). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (16th ed.). Pearson.
- Mardia, M., & dkk. (2021) *Sistem Informasi Akuntansi*. Makassar: Yayasan Kita Menulis.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2022). *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi Ketiga Belas. Salemba Empat.
- Rostiani, Y., Gunawan, R., & Shantyasari, S. (2021). Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Pendapatan dan Piutang Mahasiswa Baru Berbasis Web Pada STMIK Rosma. *Jurnal Interkom: Jurnal Publikasi Ilmiah Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 16(3), 114–121. <https://doi.org/10.35969/interkom.v16i3.175>
- Santoso, A., & Wibowo, H. (2021). Perancangan sistem informasi akuntansi penerimaan kas berbasis desktop pada UKM. *Jurnal Ilmiah Teknologi dan Rekayasa*, 15(2), 112–120.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Valacich, J. S., & Schneider, C. (2021). *Information Systems Today: Managing in the Digital World* (9th ed.). Pearson.